

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Aliqulova Gavhar Panjiyevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

SO'NGGI KUNLARDA TA'LIM SOHASIDAGI E'TIBOR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY